

Riduzione delle emissioni inquinanti nelle centrali elettriche di grande potenza

A - Aspetti generali

La crescente sensibilità dell'opinione pubblica e delle istituzioni all'impatto ambientale di insediamenti industriali ha manifestato il suo peso particolarmente sulle centrali elettriche di grande potenza.

La scelta nucleare, seppure proposta in forma minimale, è stata motivo di dissidio politico nella passata legislatura ed è tuttora nel "limbo" delle indecisioni da risolvere.

Per quanto concerne le centrali termoelettriche, invece, le indecisioni, sia del quadro politico-istituzionale, sia dell'opinione pubblica specialistica e non, piuttosto che riguardare il modello di produzione energetica (quasi dato per scontato), sembrano incentrarsi sui livelli di accettabilità delle cosiddette emissioni inquinanti.

È, infatti, in corso, a livello internazionale, un ampio dibattito su tali temi e l'Italia, con la firma del protocollo di Helsinki, nel 1985, si è già impegnata a ridurre le emissioni globali di ossidi di zolfo (SO_2), entro il 1993, ad un livello inferiore del 30% rispetto ai valori verificatisi nel 1980. In sede comunitaria europea, però, è prevedibile, anche se con gradualità opportuna e non in tempi brevi, la fissazione di limiti alle emissioni inquinanti globali, significativamente più bassi di quelli in vigore attualmente, con suggerimenti particolari circa il contenimento degli ossidi di azoto (NO_x) e delle polveri. Un contributo per l'uscita da tale situazione di stallo, fors'anche al fine di favorire la localizzazione di impianti programmati, è venuto dall'ENEL con il "PROGETTO AMBIENTE".

Con questo progetto l'ente elettrico nazionale adotta in maniera autonoma provvedimenti di riduzione delle emissioni dai propri impianti, che intendono anticipare il futuro quadro normativo comunitario.

Al tempo stesso detti provvedimenti, quasi funzionalmente, esaltano l'immagine di una pubblica impresa, al servizio di un paese dove, accanto ad una domanda energetica, si assiste sempre più alla crescita di una domanda ecologica,

che non resta inascoltata, se a ciò si guarda da un punto di vista politico. In particolare, per le nuove centrali, il "PROGETTO AMBIENTE" prevede, tra altri, due interventi tra i più significativi:

- la desolfurazione dei fumi;
- la limitazione degli ossidi di azoto.

B - La desolfurazione dei fumi

La riduzione delle emissioni di SO_2 può conseguirsi, almeno in via teorica, con interventi a monte, durante o a valle della combustione. Gli interventi a monte della combustione consistono, essenzialmente, o nella riduzione in raffineria del contenuto di zolfo nell'olio combu-

stibile, o nell'impiego, ai bruciatori, di un opportuno mix a basso contenuto di zolfo.

Nel primo caso si avrebbe un elevato incremento di costo di produzione di oli desolforati e nel secondo caso una forte limitazione e mancanza di flessibilità circa le fonti geopolitiche di approvvigionamento combustibili; senza tener conto che il rivolgimento della domanda mondiale, verso prodotti a basso contenuto di zolfo, può comportare una forte lievitazione di prezzo.

Gli interventi durante la combustione possono, invece, essere ricondotti a due filoni principali. Il primo consiste nell'iniezione diretta in camera di combustione di calcare a secco (progetto Ridox); il secondo sull'adozione di caldaie a letto

fluido, che impiegano, in camera di combustione, un letto di combustibile solido, finemente miscelato a calcare, che viene fluidificato attraverso potente insufflaggio di aria comburente. In un caso, però, si ha una modesta riduzione di SO_2 , che non soddisfa gli stringenti limiti che si vogliono raggiungere; nell'altro caso si ha una forte limitazione della potenza del generatore, cui la tecnologia è applicabile, visto lo stadio attuale di conoscenze in proposito. Così, in altre parole, si può dire che gli interventi adottabili durante la combustione, per limitare le emissioni di SO_2 , sono:

— nel caso di iniezione di calcare in camera di combustione, a carattere accessorio — mitigativo e adottabili per soli impianti di grande potenza, eventualmente in ausilio a più radicali provvedimenti;

— annualmente limitati, come tecnologia, a impianti con potenze non superiori a 100 MW, nel caso di impiego di caldaie a letto fluido.

È comprensibile, da quanto sin qui esposto, come mai si sia sviluppato nel tempo un interesse crescente nei confronti degli interventi a valle della combustione ovvero di quelle tecniche ed impianti che s'incentrano sulla desolforazione dei fumi in uscita dal generatore di vapore e prima della loro espulsione al camino.

Queste tecniche ed impianti, al momento, sembrano essere le metodologie più diffuse presso aziende elettriche di quei paesi che, come l'Italia, hanno adottato una politica di sostanziale contenimento delle emissioni di SO_2 . Tra i vari tipi di processi desolforativi esistenti, alcuni, di recente applicazione, non sembrano siano stati meritevoli di considerazione, sia per scarso rodaggio industriale subito sia perché di efficienza non del tutto provata in presenza di combustibili ad alto tenore di zolfo (3% di S).

In linea del tutto generale si può dire che i criteri per la selezione di un sistema di desolforazione costituiscono un problema complesso, a più variabili, ove alcune delle quali sono:

— la natura del combustibile utilizzato, specie per quanto concerne il tenore di zolfo;

— la potenza del generatore di vapore cui l'impianto di desolforazione deve essere asservito;

— i costi di installazione, di gestione e il periodo di ammortamento dell'impianto;

— la funzionabilità e affidabilità, relativamente ad una fissata quantità di ore di funzionamento annuo;

— la possibilità di utilizzo dei prodotti finali di processo.

La principale suddivisione corrente per distinguere i sistemi di desolforazione, si basa sulla natura del processo utilizzato.

to. Si distinguono, in tal modo, i sistemi ad umido dai sistemi a secco. Nei sistemi ad umido il flusso dei gas da depurare è sottoposto, in apposite torri, a "lavaggio" per mezzo di un liquido che contiene un reagente preposto allo scambio e conseguente eliminazione dell'anidride solforosa.

Se il reagente, in impianti separati, viene rigenerato e reimpresso in ciclo, si ha un "impianto rigenerativo".

Se invece, il reagente è "a perdere", si ha un "impianto non rigenerativo". Nel primo caso, uno dei reagenti più comunemente usati è il citrato sodico. Nel secondo caso, invece, si impiega più frequentemente il calcare (carbonato di calcio), per la sua economicità e la calce (ossido di calcio), con produzione di solfiti e/o solfati dell'alcalo originale.

Nei sistemi di desolforazione a secco si è in presenza, invece, di possibilità di ottenere prodotti finali di processo, già asciutti, senza necessità di ulteriore trattamento di essiccazione. Pertanto in questo caso, non è detto che il reagente venga introdotto in ciclo allo stato secco, anzi, più spesso, esso viene preparato e impiegato sotto forma di soluzione acquosa, utilizzando prevalentemente calce o, per particolari applicazioni, composti di sodio o magnesio. È da evidenziare, però, che l'assenza di scarichi liquidi nei sistemi a secco, di norma,

non comporta la necessità di installazione di un impianto di trattamento scarichi.

Tenendo conto della complessità del problema inerente la scelta di un sistema di desolforazione, per centrali termoelettriche di grande potenza, appare ovvio quanto importante sia considerare e valutare le esperienze effettuate presso altri paesi avanzati, oltre che indagare separatamente ogni variabile influente, al fine di determinare un quadro da cui emergono indicazioni per la scelta stessa. Considerando, così, il rodaggio industriale, sia per affidabilità ed efficienza, sia per flessibilità nello smaltimento dei prodotti di risulta, l'ente elettrico nazionale sembra aver individuato come più idoneo metodo di desolforazione, il sistema "calcare/gesso", pur senza precludere possibilità di impiego di sistemi rigenerativi.

Riferendosi, perciò, ad un tipico impianto termoelettrico con sezioni da 320 MW, si può dire che gli impianti di desolforazione "calcare/gesso" sono al servizio della singola sezione e comprendono le seguenti aree, alcune delle quali comuni a più sezioni:

1) Area reagenti di processo e di trattamento del prodotto finale.

In questa area dimensionata per 4 sezio-

ni, sono compresi i sistemi di ricevimento, movimentazione, preparazione e stoccaggio del calcare, da impiegare nel processo di desolforazione. Sono, altresì, compresi i sistemi di trasporto e stoccaggio del gesso prodotto, con possibilità di bricchettaggio o stabilizzazione dello stesso.

Le portate di dimensionamento in gioco, per 4 sezioni da 320 MW, sono del seguente ordine di grandezza:

— 700 tonn/giorno per calcare e 1250 tonn/giorno per gesso, con funzionamento ad olio combustibile e massimo carico continuo;

— 400 tonn/giorno per calcare e 750 tonn/giorno per gesso, con funzionamento a carbone e massimo carico continuo.

Tali portate implicano, a regime, un rilevante traffico di automezzi in entrata e in uscita degli impianti.

2) Area di Assorbimento

In questa area, dove avviene la vera e propria cattura degli inquinanti, sono comprese le torri di lavaggio per l'abbattimento dei cloruri, fluoruri e polveri, oltre che le torri per l'assorbimento dell' SO_2 , i sistemi ausiliari di processo e i sistemi di supervisione, regolazione e controllo.

Le portate di dimensionamento in gioco per 1 sezione da 320 MW sono del seguente ordine di grandezza:

— acqua mare 55 m³/ora

— acqua industriale 7 m³/ora

Non sono previsti additivi chimici di processo, oltre al calcare.

3) Area dei fluidi gassosi

In questa area si opera il convogliamento dei gas da trattare, in uscita dai generatori di vapore, all'area assorbimento e la successiva ripresa dei gas trattati per l'espulsione attraverso il camino.

In essa sono compresi preriscaldatori gas tipo Ljungstroem, un sistema di bypass del gas, i ventilatori e condotti di adduzione all'impianto di desolforazione e i collegamenti al camino.

Le portate di dimensionamento in gioco per 1 sezione da 320 MW sono dell'ordine di grandezza di 450 m³/sec, con funzionamento al massimo carico continuo. Mediamente le temperature dei gas da trattare, si aggirano tra i 120°C e i 160°C all'ingresso del Ljungstroem della desolforazione, che provvedono ad un abbassamento di tali temperature prima della immissione all'area assorbimento.

4) Area per il trattamento delle acque reflue

In questa area dimensionata per 4 sezioni da 320 MW, avviene il trattamento dei reflui di processo prima della loro discarica verso l'esterno dell'impianto.

La portata di dimensionamento in gioco è dell'ordine di grandezza di 250 tonn/ora.

Vale la pena, infine, far notare che la reazione chimica sulla quale si basa il processo di desolforazione "calcare/gesso" è la seguente:

in essa si evidenzia la trasformazione del calcare ($Ca CO_3$) e anidride solforosa (SO_2) in gesso ($Ca SO_4$), con rilascio di anidride carbonica (CO_2).

C - La limitazione degli ossidi di azoto

È opinione diffusa che gli sforzi in corso nei paesi industrializzati per la riduzione di SO_2 , coinvolgeranno prima o poi i limiti indicati in sedi sovranazionali per le emissioni degli ossidi di azoto (NO_x). Questi ultimi, caratterizzati da maggior pericolosità rispetto all' SO_2 , potrebbero assumere il ruolo di traccianti dell'inquinamento, in quanto precursori dello smog fotochimico.

La formazione degli ossidi di azoto, durante la combustione, è particolarmente influenzata dalla temperatura di fiamma e dalla disponibilità di ossigeno. Pertanto, agendo su tali parametri, con varie tecniche realizzative, sembra possibile conseguire una riduzione delle emissioni di NO_x .

Tali tecniche coinvolgono essenzialmente il sistema bruciatori del generatore di vapore e inducono una diversa distribuzione e attenuazione dei picchi di temperatura in camera di combustione, con riflessi progettuali non trascurabili sui restanti sistemi del generatore stesso, al fine di conservarne le caratteristiche tecnico-funzionali. L'ente elettrico nazionale, che da tempo ha avviato azioni presso i costruttori per la riduzione di NO_x , si è orientato verso soluzioni tecnologiche che si ritiene consentano di rispettare ampiamente i limiti di emissioni fissate come obiettivo del "PROGETTO AMBIENTE". Le suddette soluzioni tecnologiche, inoltre, hanno il vantaggio di non precludere un eventuale futuro impiego di specifici impianti di abbattimento degli NO_x , qualora si volessero raggiungere limiti di emissioni ancora più stringenti. A tale proposito sembrano in corso indagini sulla possibilità di adozione di impianti di denitri-

ficazione per via catalitica recentemente impiegati in Giappone, ove è anche ritenuto il Know-how per tale tecnologia. I maggiori dubbi, però, s'incentrano sulla durata del catalizzatore, lì dove vi è una sostenuta erosione a causa del contenuto di ceneri (funzionamento a carbone) e sull'affidabilità nell'operare con gas prodotti dalla combustione di oli ad elevato tenore di zolfo.

In ogni caso, l'impiego della denitrificazione per via catalitica comporterebbe rilevanti modifiche progettuali rispetto agli standard ENEL, ma fornirebbe, se impiegabile positivamente, un ulteriore strumento antinquinamento che non induce a sua volta problemi di trattamento reflui, in quanto l'abbattimento degli NO_x dovrebbe avvenire mediante riduzione ad azoto ed acqua.

D - Considerazioni

I provvedimenti previsti nel "PROGETTO AMBIENTE" dell'ENEL, oltre a poter essere considerati a livello politico una adeguata risposta alla sempre crescente domanda di ecologia, sono, a livello pratico, una doverosa azione di salvaguardia nei confronti dell'ambiente e del territorio. Quest'azione, però, non può e non deve restare isolata, consentendo ad altre imprese od organismi

nazionali, con capitali pubblici o privati che sia, di marcare con lo scempio la natura e il paesaggio delle nostre regioni, riducendo a qualcosa di simile all'inferno dantesco (specie nelle ore notturne, quando occhio non vede...) i paraggi di certi agglomerati industriali, ove sembra impossibile che i novelli ecologisti, di recente fioriti, non siano mai capitati, neppure per caso! La politica degli ambientalisti, finora seguita, sembra accanirsi contro "prede facili", ignorando quelle difficili, quasi per ornarsi agevolmente e premeditatamente, agli occhi della pubblica opinione, di succosi bottini, lì dove occorrerebbe invece un articolato intervento, coordinato su tutto il territorio. Inoltre andrebbe certamente operata una demitizzazione e più razionale impostazione di problemi, visceralmente ritenuti tabù, quale il problema nucleare. Su di esso è riduttivo esprimersi in termini di "pro" e "contro", in quanto si richiedono risposte più articolate e rispettose del futuro, sia in termini ambientalistici, sia in termini energetici. È innegabile che il paese si stia predisponendo a produrre energia elettrica, per via termica convenzionale, a costi crescenti. Basti pensare all'aggravio di costi che gli impianti di desolfurazione e quelli di

denitrificazione portano connaturati. Si tratta di un aggravio che non si limita alle sole spese di investimento e ammortamento, ma coinvolge anche quelle di gestione ed esercizio degli impianti stessi. Si pensi, per esempio, a maggior personale e quantità di energia che detti impianti richiederanno, alle spese per reagenti e quelle per lo smaltimento dei prodotti finali.

La salute non ha prezzo, ed è verità sacrosanta, ma non per questo devono essere seguiti, per emozionale orientamento collettivo, i processi di produzione a più alto contenuto entropico. Tenendo conto di previsioni sul futuro del mercato petrolifero e delle urgenze circa la differenziazione delle fonti energetiche è forse il caso di riesumare, con cautela e razionalità, "il nucleare", sotto tutti i punti di vista, quello ambientalistico compreso, facendone una serena, seria valutazione, non strumentale a questi o quegli interessi di parte. Soprattutto, andrà evitato di considerare il problema in termini emotivi, attribuendo ad esso l'etichetta di "tentativo di imposizione autoritaria", per la ricerca di una soluzione, da parte di un potere corrotto ed onnivoro, senza per questo divenire apologeti di una società e di un modello di sviluppo che ha mali innegabili.